

Diseño de sistema de medición de ambiente acuático mediante pez robótico

E. Berra Villaseñor^{*1}, M. Pérez Castañeda¹.

¹ Universidad del Valle de Puebla, 3 Sur 5904, Colonia "El Cerrito", C.P. 72440,
*eduardo.berra@uvp.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El objetivo de la propuesta se basa en el diseño de un robot pez, el cual funcionará como sonda para monitoreo de pH, oxígeno disuelto y temperatura, se diseñó un modelo UML el cual es utilizado para la definición de requerimientos y el posterior diseño en 3D. Como resultado se presenta el diseño de la estructura que contiene en su interior los sensores, el mecanismo de propulsión, así como el mecanismo diseñado para el control vertical. Se indica además el diseño del firmware de control para la sonda. Se presentan las ecuaciones de desplazamiento y la aplicación de un filtro Kalman para suavizado de movimientos lo que en conjunto con el diseño mecánico y la configuración del software permitirán el desplazamiento y monitoreo en el ambiente para el cual está diseñado.

Palabras clave: sonda robótica, biomimética, UML, medición de ambiente

Abstract

The objective of the proposal is based on the design of a fish robot, which will function as a probe for monitoring pH, dissolved oxygen and temperature, a UML model was designed which is used for the definition of requirements and the subsequent 3D design. As a result, the design of the structure containing the sensors, the propulsion mechanism, as well as the mechanism designed for vertical control are presented. The design of the control firmware for the probe is also indicated. The displacement equations and the application of a Kalman filter for smoothing movements are presented, which together with the mechanical design and software configuration will allow displacement and monitoring in the environment for which it is designed.

Key words: robotic probe, biomimetics, UML, ambient measurement

Introducción

Las empresas dedicadas a la acuicultura tienen variables que requieren atención, como es el monitoreo del ambiente para el bienestar de los peces, inspecciones de las instalaciones, así como el monitoreo de la misma producción; estos temas esenciales y demandantes pueden ser atendidos por la robótica, en especial un área de ella que permite imitar el comportamiento de los animales denominada "robótica biomimética" [1].

Una de las ramas de la investigación relacionada con los vehículos biomiméticos submarinos consiste en replicar el movimiento de un pez real, diferente a los vehículos basados en hélices. Algunas de las investigaciones recientes están relacionadas con optimizar la propulsión, la

maniobrabilidad y velocidad en diferentes diseños estructurales y estrategias de control de estos movimientos naturales [2].

Es por ello que para imitar el movimiento del pez es usual utilizar mecanismos para ajustar los movimientos a las curvas apropiadas, empleando servomotores para imitar la acción muscular que causa el movimiento de los peces, es entonces que sería posible utilizar un número infinito de servos con la finalidad de imitar el movimiento, sin embargo, los desarrollos tradicionales solo utilizan de 3 a 5 servos. [3]

Incluso existen robots experimentales que contienen nuevos tipos de motores para su propulsión, es el caso del robot Seidengyo en el cual se trabaja para generar un movimiento que sea lo más parecido a el movimiento de nado de un pez [4], sin embargo, estos nuevos diseños tienen problemas con los motores de membrana integrados debido al contacto con el agua, estos motores constan de un par de membranas de plástico delgadas que funcionan como un rotor y un estator, ambas se fabrican utilizando tecnología de circuito impreso por UV, las dos películas se encuentran en fricción directa cuando el motor funciona, debido a esto se suelen colocar pequeñas esferas que evitan la fricción entre capa y capa, sin embargo como ya se ha mencionado al contacto con el agua la fricción y el contacto entre membranas se hace mayor y por ello se tiene una pérdida de fuerza de empuje considerable [5].

La posibilidad de integrar robots que permitan medir las condiciones de ambientes como el acuático puede constituir una herramienta valiosa [6], ya que al imitar el comportamiento de los peces se pueden evitar los problemas de estrés que se provocan mediante el uso de las sondas que comúnmente son utilizadas en esta labor.

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la siguiente metodología que se muestra en la figura 1.

Figura 1. Metodología para diseño de prototipo robótico mimético.

La programación orientada a objetos es una técnica adecuada para la representación de conceptos y, por lo tanto, es conveniente para la descripción de modelos de simulación [7], por este motivo en

la primera etapa del modelo se desarrolló un esquema de necesidades basado en la representación de objeto tal cual se realiza al desarrollar software.

Bajo esta etapa se presentaron las necesidades y requerimientos que el diseño robótico biomimético pretenderá cubrir, así como las necesidades de clases de sub programación, para esto se procedió a realizar la tabla 1 que muestra las necesidades que se requieren en una sonda para cubrir un estanque convencional de acuicultura de cinco metros de diámetro de geomembrana con una profundidad de dos metros.

Tabla 1. Necesidades a cubrir en el diseño.

Descripción	Necesidad	Diseño en Poo	Interfaces
Monitoreo de pH en diferentes posiciones.	Monitoreo de condiciones.	Clase monitoreo pH	Monitoreo de estanque sonda pez.
Evitar el estrés por ruido de motores.	Toma de mediciones sin estrés.	Clase movimientos biosintéticos.	
Movimientos naturales para detección de temperatura en cardumen	Acoplar al robot al cardumen mediante radio control para toma de datos.	Clase movimientos biosintéticos.	
Distancia de control de veinte a treinta metros LoRa(Long Range Modulation)	Distancia considerable para cubrir un estanque convencional de acuicultura.	Clase data-trasmit vía LoRa.	
Evasión de las corrientes por bombas de aireación y circulación de agua	El robot debe de mantener la verticalidad ante corrientes.	Clase para mantener la vertical.	
Duración de monitoreo de cuarenta a cuarenta y cinco minutos.	Monitoreo de batería envió de datos a través de LoRa.	Clase monitor batería.	
Almacenamiento por semana de información.	Almacenamiento de datos enviados en el sistema.	Clase almacenamiento de datos.	
Envío y almacenamiento de datos seguros.	Se requiere discreción en la trasmisión de información.	Cifrado de datos.	Cifrado de datos.

Como se puede observar en la tabla 1, independiente al control de la sonda robot existen ciertos parámetros especiales a considerar, los cuales son los siguientes: distancia a cubrir en la que la sonda puede ser controlada, mantener la vertical ante corrientes, monitoreo de batería, envío y almacenamiento de datos seguros.

Obtenida la tabulación de requerimientos, se procedió a diseñar en un modelo UML las clases e interfaces identificadas y que permitirán el desarrollo de la fase de diseño de modelado en 3d en base a los requerimientos, para este fin se utilizó un proyecto de modelado de la plataforma Visual Studio 2015 el resultado del modelado se muestra en la figura 2.

Figura 2. Modelado UML Visual Studio 2015.

El diagrama demuestra las clases que intervendrán en el desarrollo de la sonda, así como las interfaces que tienen que contemplarse en el desarrollo, la transcripción de los requerimientos permitieron la formulación de diagramas UML (Lenguaje de modelado universal) para la retroalimentación y diseño de robot es una forma práctica y fácil de comprender por un diseñador [8] o grupo de diseñadores.

Según los criterios, la natación de peces generalmente se divide en locomoción BCF (por sus siglas en inglés de body and/or caudal fin) la cual utiliza ondulaciones del cuerpo que crean ondas que se dirigen hacia la aleta caudal, y ésta a su vez también puede ondularse propulsando así al pez, la locomoción MPF (por sus siglas en inglés de median and paired fin) se da gracias a la oscilación de aletas (pectorales, pélvicas, anales y dorsales) para empujar al pez a través de la columna de agua [6]. Una ventaja de la locomoción BCF radica en que permite una mayor aceleración.

Debido a esta consideración el diseño en 3d se basó en una locomoción BCF, sobre la cual se diseñó a escala un pez Trucha, el motivo de selección de este tipo de pez radica en que los estanques donde se realizará la prueba tienen una población de este tipo de pez, la importancia de la aceptación de los demás especímenes de pez trucha para la sonda radica en evitar el estrés de los mismos, cuando la sonda este cerca de ellos para llevar a cabo mediciones.

De igual forma el modelado tomó las características medias de los especímenes adultos de cuerpo esbelto, de unos 30 - 40 centímetros de longitud, que puede alcanzar los 60-80 centímetros y un peso de unos 10 a 15 kilos [9]. El modelo se construyó basado en una fotografía 2d de un espécimen de estanque que posterior mente se modelo en 3d. El resultado del modelado se muestra en la figura 3.

Figura 3. Modelado 3d en software SketchUp 2019 de sonda robótica.

Siguiendo el diagrama prediseñado UML, se procedió a generar los sistemas internos tanto de locomoción, monitoreo, control de vertical y de radio comunicación obteniendo un sistema de cuatro eslabones, controlados por servomotores modelo SunFounder de 20 kg modificados para un bajo ruido, básicamente la modificación se realizó en las partes huecas de los motores las cuales fueron rellenas con aceite mineral y una espuma de poliuretano que sirve de aislante, el aceite mineral no estropea los engranes ni circuitos por ser un líquido no conductor. La modificación a los motores se observa en la figura 4. El sistema resultante se puede observar en la figura 5.

Figura 4. Modificación a servo motores para evitar el ruido.

Figura 5. Sistema de eslabones diseño de sonda 3d.

Los niveles de ruido causados por cada servomotor fueron medidos en una sala de grabación aislado de ruidos externos, el sonómetro utilizado puede medir escalas de entre 3dB a los 130 dB, la prueba se realizó antes de la modificación mediante el uso de una rutina de nado para cada eslabón obteniendo un resultado de 35 db, esto en promedio para cada motor después de veinte mediciones, y después de la modificación con solo 5dB, esto en promedio para cada servomotor después de veinte mediciones. Lamentablemente no se cuenta con hidrófono para la medición bajo el agua, por lo que no se ha podido llevar acabo la prueba de ruido en condiciones de estanque.

En cuanto al diseño eléctrico de la sonda se generó un diagrama de bloques especial para el diseño este diagrama permite al desarrollador seguir la lógica de conexiones entre los diversos módulos internos de la sonda, de igual forma permite su replicabilidad para la producción y su mejora en posteriores versiones de la sonda. La figura 6 muestra el diagrama diseñado.

Figura 6. Diseño de bloques sistema eléctrico.

Los sensores utilizados son los siguientes:

- Sensor de pH Gravity con una precisión de ± 0.1 pH en un rango de 0 a 14 unidades de pH, precisión: ± 0.1 pH (25 °C), tiempo de respuesta: ≤ 1 min.
- Sensor de temperatura DS18B20, tipo sonda, precisión de 9 o 12 bits programable, rango de medición de -55 a 125 °C exactitud ± 0.5 °C.
- Sensor de oxígeno diluido rango de presión: 0 ~ 50PSI, tipo sonda, rango de detección: 0 ~ 20 mg / L. Los sensores se pueden observar en la figura 7.

Sensor de pH

Sensor de temperatura

Sensor de oxígeno diluido

Figura 7. Sensores utilizados.

Sobre el diseño de control, como ya se ha mencionado por la ventaja de aceleración se ocupa una locomoción BCF, claramente delimitada por los eslabones en el diseño de la sonda, sobre los cuales se desarrollaron ecuaciones para el movimiento de los eslabones [10] esto se puede observar en la figura 8. Donde $a(x)$ es el resultado de C_1 que expresa la amplitud de onda lineal sobre el pez y C_2 que representa una onda cuadrática envolvente, x representa la frecuencia de onda corporal que equivale a $2\pi/t$, $h(x,t)$ será el resultado de la propulsión obtenida, donde k es el número de onda, kx es el resultado del número de ondas multiplicada por la frecuencia corporal y m es la frecuencia de onda y nado, mt la frecuencia de onda y nado por el tiempo t .

Figura 8. Ecuaciones de desplazamiento.

Resultados y discusión

Diseño mecánico del pez robot

El diseño mecánico fue realizado en SketchUp y consiste en cinco piezas, las cuales se descomponen en la parte de la cabeza, dos componentes para el dorso, una pieza de conexión a la cola y la cola.

Cabeza

La parte de la cabeza está diseñada para contar en sus laterales con dos aletas rígidas a los costados de la misma, y una en la parte inferior, estas son utilizadas para la estabilización vertical y horizontal, además dos aletas flexibles.

Este componente está diseñado para contener en su interior un sensor de pH, un sensor de oxígeno disuelto y un sensor de temperatura. El diseño se puede observar en la figura 9.

Figura 9. Diseño de cabeza de sonda.

Dorso

El dorso consta de dos partes sobre las cuales se encuentran los sistemas de control un microcontrolador ARMCortex, los sistemas de comunicación y destacando el sistema de control vertical el cual fue diseñado para evitar las corrientes del estanque, el diseño del dorso se muestra en la figura 10.

Figura 10. Diseño de dorso de sonda.

Para el control de estabilidad vertical se elaboró un cilindro el cual cuenta en su interior con una división sellada, la mitad de ella fue llenada de un aceite liviano de palma con densidad de 0.891 g/cm^3 , y la otra solo de aire con una densidad de 0.0012 g/cm^3 , con lo que se tiene el siguiente sistema mostrado en la figura 11 y que permite que la cara del cilindro llena de aire flote hacia arriba no importando que el cilindro este de cabeza, la física del aceite y el aire sobre el agua que tiene una densidad de 1 g/cm^3 donde la sonda nadará proporcionalmente este efecto. Para controlar la inmersión de la sonda este mecanismo fue dotado de dos servomotores que permiten su control en vertical y horizontal, esto permite compensar el desvío por corrientes. Algunos intentos desarrollados de pez robot utilizaban solo la espuma de poliuretano para mantener una flotación a una profundidad fija[11] tal es el caso del desarrollado por el instituto de ciencia marina de Japón, sin embargo este sistema no permite un movimiento dinámico ya que su objetivo era solamente mantener una flotación fija.

Figura 11. Diseño de control de vertical.

Sin embargo este sistema modifica las ecuaciones de desplazamiento por lo que se hizo una corrección de 1/4 del valor real de las ecuaciones, este valor es obtenido de los valores de nado de diversas especies de peces que cuenta con este sistema de aceite como lo es el bagre o los tiburones [12]. Por lo que el nuevo sistema de ecuaciones sería el mostrado en la figura 12.

Figura 12. Ecuaciones de desplazamiento modificadas con la constante para el sistema de control vertical.

Conexión a cola y cola

El último segmento del diseño cuenta con poca electrónica, sin embargo es el que proporcionará la naturalidad de los movimientos, con una función seno rigiendo el movimiento se requiere de suavizar los ángulos proporcionados por el control del servo motor, por lo que se implementó un filtro Kalman [13] basado en el siguiente diagrama de la figura 13.

Figura 13. Esquema de bloques para filtro Kalman suavizado de movimientos.

Se realizaron comparaciones de los ángulos de los servomotores que componen los eslabones mediante la ejecución de la programación de movimientos, al realizar una estructura desarrollada de enlaces de los servos con un varillaje de aluminio, lo cual permitió simular los eslabones que compondrían al robot, como se observa en la figura 14, al realizar las mediciones se observaron que los ángulos sin filtro de Kalman son mas propensos a ser rectos, los ángulos requeridos para un movimiento eficaz en desplazamiento y con movimientos más naturales requieren de ángulos convexos obtenidos mediante la aplicación del filtro, esto se puede ver en la tabla 2.

Figura 14. Varillaje de aluminio para simulación de eslabones.

Tabla 2. Comparación entre ángulos sin aplicación de filtro y con aplicación de filtro.

Eslabón	Sin filtro 1era. toma	Con Filtro 1era. toma	Sin filtro 2da toma	Con Filtro 2da toma	Sin filtro 3ra toma	Con Filtro 3rs toma	Sin filtro 4ta toma	Con Filtro 4ta toma
1er.	96°	89°	97°	91°	93°	87°	38°	25°
2do.	98°	91°	32°	25°	83°	69°	38°	25°
3er.	95°	89°	62°	47°	95°	88°	42°	27°
4to.	49°	36°	36°	30°	45°	38°	25°	15°

Se muestra los ángulos en grados con la rutina de movimiento inicial de un pez.

La naturalidad de movimientos fue comparada mediante un método que consta de tomar un video con los movimientos de un pez Trucha desde la parte superior y obteniendo sus ángulos al nadar en un estanque, como se puede observar en la figura 15.

Figura 15. Toma de ángulos pez Trucha.

De esta manera se comprobaron que los ángulos obtenidos son similares a los realizados al nadar por un pez Trucha real.

Por último, se desarrolló el diagrama lógico del firmware de funcionamiento de la sonda basado en los requerimientos UML previamente detectados. La figura 16 muestra el diagrama de bloques del firmware de la sonda.

Figura 16. Diagrama de flujo firmware de control para sonda.

Este último desarrollo permite concluir el diseño de la sonda, basado en términos de software y matemática de control para los movimientos biomiméticos que tendrá que llevar a cabo, así como las mediciones ambientales del estanque. Los servomotores son controlados por el firmware mencionado en el esquema anterior, que determina la secuencia de nado adecuada, mientras que la guía del pez robot queda a cargo de un usuario que utilizará un radio control LoRa (“Long Range Modulation”).

Trabajo a futuro

Se plantea la construcción del prototipo para llevar a cabo las pruebas, la construcción se realizará mediante impresora 3D, en particular se pretende imprimir el cilindro de control vertical para poder observar si la constante de $1/4$ es adecuada para la ecuación de movimiento y desplazamiento, debido a que este sistema afecta la ecuación de desplazamiento y por ende el filtro de Kalman.

En cuanto a las mediciones ambientales se realizarán pruebas en forma convencional de los sistemas y sensores para posteriormente poder aplicarlos al interior de la cabeza de la sonda.

Por último, el dotar a la sonda de un aspecto más natural mediante látex o materiales que simulen las escamas y la piel real de un pez sigue bajo análisis, debido a que este tipo de materias puede causar que el pH del estanque alrededor de la sonda varíe considerablemente.

Conclusiones

Mediante un método de desarrollo basado en una herramienta de programación UML es posible el desarrollo de robótica biomimética, la construcción de elementos que permitan el monitoreo en acuicultura y en otros entornos donde se requiere el no alterar a los elementos que lo conforman, es posible con las herramientas de diseño de hoy en día.

El diseño de la presente sonda cumple con los requerimientos tanto de funcionalidad como de control, comprobado esto mediante ecuaciones matemáticas por lo que se puede inferir que su construcción obtendrá los resultados deseados para su uso en ambientes de producción de estanque de trucha.

Referencias

- [1] E. Rocha Rangel, J. A. Rodríguez García, E. Martínez Peña, and J. Lopez Hernández, "Biomimética : innovación sustentable inspirada por la naturaleza Biomimetic : sustainable innovation inspired by nature," *Investig. Cienc.*, vol. 20, pp. 56–61, 2012.
- [2] M. Duraisamy, Palmani; Kumar Sidharthan, Rakes; Nagarajan Santhanakrishnan, "Design, Modeling, and Control of Biomimetic Fish Robot: A Review," *J. Bionic Eng.*, pp. 967–993, 2019.
- [3] S. Shriyam, A. Agrawal, L. Behera, and A. Saxena, *Robotic fish design and control based on biomechanics*, vol. 3, no. PART 1. IFAC, 2014.
- [4] Z. G. Zhang, N. Yamashita, A. Yamamoto, and T. Higuchi, "Development of a robotic fish using electrostatic film motors: The Seidengyo II robot," *Adv. Robot.*, vol. 21, no. 15, pp. 1787–1803, 2007, doi: 10.1163/156855307782506174.
- [5] T. Higuchi, "Next generation actuators leading breakthroughs," *J. Mech. Sci. Technol.*, vol. 24, no. 1, pp. 13–18, 2010, doi: 10.1007/s12206-009-1153-2.
- [6] K. H. Low, C. Zhou, and Y. Zhong, "Gait planning for steady swimming control of biomimetic fish robots," *Adv. Robot.*, vol. 23, no. 7–8, pp. 805–829, 2009, doi: 10.1163/156855309X443124.
- [7] E. Kindler and I. Krivy, "Object-oriented simulation of systems with sophisticated control," *Int. J. Gen. Syst.*, vol. 40, no. 3, pp. 313–343, 2011, doi: 10.1080/03081079.2010.539975.
- [8] D. Iannuzzi, A. Grant, H. Corriveau, P. Boissy, and F. Michaud, "Specification of an integrated information architecture for a mobile teleoperated robot for home telecare," *Informatics Heal. Soc. Care*, vol. 41, no. 4, pp. 350–361, 2016, doi: 10.3109/17538157.2015.1033527.
- [9] J. E. Zapata, M. Moya, and O. A. Figueroa, "Hidrólisis Enzimática de la Proteína de Vísceras de Trucha Arco Íris (*Oncorhynchus mykiss*): Efecto del tipo de Enzima, Temperatura, pH y Velocidad de Agitación," *Inf. tecnológica*, vol. 30, no. 6, pp. 63–72, 2019, doi: 10.4067/s0718-07642019000600063.
- [10] J. yu, L. Liu, and M. Tan, "Three-dimensional dynamic modelling of robotic fish: Simulations and experiments," *Trans. Inst. Meas. Control*, vol. 30, no. 3–4, pp. 239–258, 2008, doi: 10.1177/0142331208090045.
- [11] K. Hirata, T. Takimoto, and K. Tamura, "Study on Turning Performance of a Fish Robot," *First Int. Symp. Aqua Bio-Mechanisms*, pp. 287–292, 2000.
- [12] Y. Zhong, Z. Li, and R. Du, "Robot fish with two-DOF pectoral fins and a wire-driven caudal fin," *Adv. Robot.*, vol. 32, no. 1, pp. 25–36, 2018, doi: 10.1080/01691864.2017.1392344.
- [13] D. Romano, G. Benelli, J. S. Hwang, and C. Stefanini, "Fighting fish love robots: mate discrimination in males of a highly territorial fish by using female-mimicking robotic cues," *Hydrobiologia*, vol. 833, no. 1, pp. 185–196, 2019, doi: 10.1007/s10750-019-3899-6.